

**NA PERSPECTIVA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DA CONSTRUÇÃO DE
APRENDIZAGEM PERSONALIZADA UM ESTUDO ACERCA DAS
PLATAFORMAS ADAPTATIVAS**

 DOI: 10.5281/zenodo.14956845

Paulo Roberto Brito Pimentel

Professor Seduc-CE

*Doutorando em Ciências da Educação - Facultad Interamericana de Ciências
Sociales (FICS)*

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6506590110451355>

E-mail: profpaulopimentel@gmail.com

Franklin Emmanuel da Silva Mano

Professor em Cachoeirinha/PE; Caruaru/PE

*Doutorando em Ciências da Educação - Facultad Interamericana de Ciências
Sociales (FICS)*

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4089953515753563>

E-mail: contato@franklinmano.com

Jessé Marques Lima Costa

Professor na SEMED Rio Verde/GO

*Doutorando em Ciências da Educação - Facultad Interamericana de Ciências
Sociales (FICS)*

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9511420403603464>

E-mail: jessemarques85@gmail.com

Andréa Coutinho Pessoa de Oliveira

Professora na Seduc/CE

Mestre em Filosofia – UECE

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0370895166408465>

Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-9562-2832>

E-mail: deacpessoa@gmail.com

Shirle Heck

Professora Seduc/MT

Especialista em Psicologia da Educação - Faculdade Afirmativo

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/7794354444763740>

E-mail: shirle_heck@hotmail.com

Elizângela Fernandes Motta Neves

Pedagoga em Presidente Kennedy/ES

Mestranda em Ciências da Educação – Facultad Interamericana de Ciencias

Sociales (FICS)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-5022-8652>

E-mail: fernandesmotta.e@gmail.com

RESUMO

Este artigo apresenta um estudo sobre plataformas adaptativas, ensino adaptativo e aprendizagem personalizada, destacando seu poder atrativo e transformador na vida do educando. Trata-se de um biosistema que favorece estudos diversos por meio de feedback imediato, tutoria ativa, planos flexíveis e prioridade às reais necessidades de cada aluno, promovendo um amplo leque de oportunidades de ensino e aprendizagem. Na sociedade digital, ferramentas tecnológicas permeiam o cotidiano, tornando fundamental o desenvolvimento de competências e habilidades digitais nas comunidades escolares. As tecnologias consolidam-se como referência global ao reafirmar a importância de um ensino adaptado ao perfil de cada estudante, conectado à modernidade e às tecnologias de informação e comunicação. As estratégias metodológicas incluem a análise da literatura sobre plataformas adaptativas e sua integração nos planejamentos coletivos e individuais de educadores, visando estudos futuros e práticas pedagógicas mais eficazes.

Palavras-chave: Plataformas adaptativas. Aprendizagem personalizada. Ensino adaptativo. Educação e tecnologias. Sociedade digital.

ABSTRACT

This article presents a study on adaptive platforms, adaptive teaching, and personalized learning, highlighting their attractive and transformative power in the lives of learners. It is a biosystem that fosters diverse studies through immediate feedback, active tutoring, flexible plans, and prioritization of each student's actual needs, promoting a broad range of teaching and learning opportunities. In the digital society, technological tools permeate daily life, making the development of digital skills and competencies essential in school communities. Technologies have become a global reference by reaffirming the importance of teaching adapted to each student's profile, connected to modernity and information and communication technologies. The methodological strategies include analyzing the literature on adaptive platforms and integrating them into educators' collective and individual planning, aiming at future studies and more effective pedagogical practices.

Keywords: Adaptive platforms. Personalized learning. Adaptive teaching. Education and technologies. Digital society.

1 INTRODUÇÃO

O advento das novas tecnologias representou um marco indelével na trajetória humana, ampliando significativamente as possibilidades de desenvolvimento em diversas áreas do conhecimento. No contexto da quarta e quinta revoluções industriais, tem-se intensificado o papel das tecnologias digitais, não apenas como ferramentas de aprimoramento técnico, mas como impulsionadoras de um repensar contínuo sobre o fazer e refazer tecnológico.

A integração das tecnologias ao cotidiano da humanidade revela-se essencial, especialmente na educação, onde elas assumem o papel de facilitadoras do processo de aprendizagem, conforme proposto pela Base Nacional Comum Curricular – BNCC (Brasil, 2018). A competência 5, que destaca a importância de compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica e ética, torna-se um guia para promover a comunicação, a produção de conhecimento e o protagonismo social.

Nesse cenário, as plataformas adaptativas surgem como recursos fundamentais para potencializar a aprendizagem significativa, oferecendo aos estudantes e professores experiências dinâmicas, criativas e transformadoras. Ao mesmo tempo, é necessário reconhecer os desafios da exclusão digital, que afetam milhões de pessoas em regiões subdesenvolvidas ou em desenvolvimento.

O acesso desigual às tecnologias e seus benefícios expõe a urgência de debater e construir estratégias inclusivas, garantindo que a sociedade como um todo possa usufruir das oportunidades oferecidas pela era digital. Este estudo busca explorar as potencialidades dessas ferramentas, ao mesmo tempo em que reflete sobre as disparidades existentes.

O objetivo geral deste trabalho é oportunizar aos estudantes da educação básica o contato com as plataformas adaptativas e destacar seu poder transformador no processo de ensinar e aprender, contribuindo para o desenvolvimento das competências digitais de maneira ética e reflexiva. Entre os objetivos específicos, destaca-se a análise dessas plataformas como instrumentos pedagógicos de transformação, o incentivo à sua inserção nos planejamentos docentes e a

investigação sobre a disponibilidade de softwares educativos que promovam aprendizagens significativas. Tais objetivos visam estruturar ações que integrem essas tecnologias à prática educacional de maneira eficaz e contextualizada.

Por fim, a metodologia adotada baseia-se na pesquisa teórica e na análise prática do uso das plataformas adaptativas na EEMTI Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Este arcabouço visa não apenas apresentar as inovações tecnológicas como uma vitrine de possibilidades, mas também fomentar uma reflexão crítica e ética sobre seu uso. É essencial garantir que essas ferramentas estejam alinhadas às propostas pedagógicas e que seu potencial seja explorado para melhorar o desempenho acadêmico, reduzir desigualdades digitais e, acima de tudo, contribuir para a formação de indivíduos aptos a viver e prosperar em um mundo cada vez mais conectado.

1.1 Metodologia

Conforme exposto por Marconi e Lakatos (2003), a metodologia deste estudo foi elaborada com o objetivo de estruturar procedimentos científicos que viabilizassem a análise do impacto das plataformas adaptativas no ensino e na aprendizagem. Inicialmente, utilizou-se a pesquisa bibliográfica como eixo central, permitindo a identificação e compilação de conteúdos teóricos sobre a personalização do ensino e o uso de tecnologias digitais. Essa etapa compreendeu a leitura, seleção e interpretação de obras acadêmicas, artigos especializados e documentos relacionados à Base Nacional Comum Curricular – BNCC (Brasil, 2018), que forneceu o embasamento teórico para aprofundar a reflexão sobre o tema.

Na sequência, recorreu-se à pesquisa documental, voltada para o levantamento de informações em fontes específicas, como relatórios educacionais e materiais disponibilizados por plataformas digitais. Esse procedimento foi orientado pelas diretrizes metodológicas para análise e cruzamento de dados, buscando compreender como as plataformas adaptativas têm sido incorporadas às práticas pedagógicas. O estudo concentrou-se especialmente na EEMTI Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, onde se investigou o impacto dessas ferramentas no contexto escolar, evidenciando as estratégias utilizadas por docentes e estudantes no ambiente digital.

A análise dos dados coletados foi conduzida por meio de uma abordagem qualitativa, priorizando a interpretação dos fenômenos em seus respectivos contextos. De acordo com a metodologia descrita por Marconi e Lakatos (2003), as informações foram organizadas em categorias temáticas, permitindo uma visão ampla e detalhada sobre as potencialidades e limitações das plataformas adaptativas. Essa etapa revelou não apenas os benefícios associados à personalização do ensino, mas também os desafios que envolvem a inclusão digital, a acessibilidade e a necessidade de capacitação dos educadores.

Assim, o processo metodológico adotado possibilitou a construção de um panorama que integra teoria e prática, evidenciando o papel transformador das plataformas adaptativas no ensino. Além de contribuir para o debate sobre o uso ético e eficaz das tecnologias na educação, a pesquisa reforça a urgência de políticas públicas que promovam a inclusão digital e a democratização do acesso a essas ferramentas, fundamentais para potencializar a qualidade do ensino e o desenvolvimento de competências no mundo contemporâneo.

2 TRAJETÓRIAS TECNOLÓGICAS: UM BREVE RELATO

A aprendizagem personalizada tem emergido como um dos pilares da educação contemporânea, especialmente diante da diversidade de necessidades e estilos de aprendizagem dos estudantes. Esse modelo busca adaptar os processos educacionais às especificidades de cada indivíduo, promovendo maior engajamento e eficiência.

Nesse contexto, as plataformas adaptativas desempenham um papel central, utilizando tecnologias avançadas para monitorar o desempenho, identificar lacunas de conhecimento e oferecer trajetórias personalizadas. Essa abordagem não apenas reforça a autonomia do aprendiz, mas também cria oportunidades para uma aprendizagem mais significativa e contextualizada.

As plataformas adaptativas se destacam pelo uso de algoritmos e inteligência artificial para ajustar conteúdos e atividades às características do estudante. Tais ferramentas permitem que os aprendizes avancem no ritmo adequado às suas capacidades e interesses, oferecendo feedback contínuo e imediato. Essa flexibilidade transforma a experiência educacional, conectando teoria e prática de maneira orgânica.

Além disso, essas plataformas coletam dados relevantes para professores, auxiliando na tomada de decisões pedagógicas e na intervenção em momentos oportunos. Dessa forma, a personalização tecnológica se consolida como uma estratégia promissora para enfrentar os desafios da heterogeneidade nas salas de aula.

No entanto, a implementação de plataformas adaptativas exige uma abordagem crítica e reflexiva, considerando os desafios éticos e pedagógicos envolvidos. A dependência de tecnologias digitais requer infraestrutura adequada e a formação de educadores para utilizar esses recursos de forma efetiva. Ademais, é fundamental assegurar que essas soluções respeitem a privacidade dos dados dos estudantes e promovam equidade de acesso.

Nesse sentido, o estudo das plataformas adaptativas, suas potencialidades e limitações, é essencial para compreender como essas ferramentas podem transformar a educação em diferentes contextos. O diálogo entre tecnologia, currículo e cultura emerge como elemento central para a consolidação de práticas pedagógicas inovadoras.

2. 1 O percurso tecnológico: a educação na era digital

A educação é um instrumento poderoso de transformação social e individual, capaz de promover ações que criam possibilidades de melhoria na qualidade de vida. Ao longo da história, a relação entre educação, pessoas e comunidades revela uma simbiose evolucionária contínua. É possível traçar aqui uma linha histórica desse processo: do século XVIII à contemporaneidade, da primeira revolução industrial à quarta, da máquina a vapor à inteligência artificial; em cada marco, as mudanças significativas promovidas por essa força propulsora denominada educação, conhecimento e informação tornam-se evidentes.

As tecnologias iniciais perdem relevância, já em desuso, diante do advento de inovações como armazenamento em nuvem, inteligência artificial e neurociência cognitiva. Indo além do espaço e tempo dos discursos, é possível vislumbrar novos territórios de exercício da cidadania, democracia, inclusão, intercâmbio e humanidade. Essa trajetória de lutas e conquistas educacionais é um marco que permeia as histórias das comunidades inseridas no mundo digital. Nesse percurso, a educação

consolida-se como um eixo central para o fortalecimento da humanidade em tempos de transformação tecnológica.

Este diálogo alinha-se à perspectiva da educação inclusiva, pautada na acessibilidade, conectividade, abordagens sociológicas e mediação. Entre as iniciativas que permeiam e favorecem tais possibilidades, destacam-se as plataformas adaptativas. Essas ferramentas são exemplos concretos do potencial da tecnologia em articular avanços significativos, proporcionando acesso equitativo e experiências personalizadas que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Assim, a educação permanece como uma força condutora essencial na construção de uma sociedade mais inclusiva e conectada.

2.2 O ensino adaptativo: uma proposta metodológica.

O ensino adaptativo desponta como uma tendência global na aprendizagem, consolidando-se no ambiente escolar como um recurso transformador para educandos e educadores. Apesar dos impactos positivos evidentes, ainda persiste um hiato de exclusão e distanciamento que atinge parte significativa da população educacional.

Essa metodologia, interativa e personalizada, molda-se ao estudante como uma vestimenta necessária, promovendo uma experiência de ensino alinhada às especificidades de cada indivíduo. O modelo reforça a ideia de um biosistema educacional dinâmico e protagonista, que favorece aprendizagens significativas e coletivas.

O objetivo central do ensino adaptativo é aprimorar a experiência de ensino e aprendizagem, considerando a diversidade educacional e acadêmica existente. Por meio da personalização, busca atender às reais necessidades do aprendiz de cada indivíduo, garantindo que o processo educativo seja mais eficiente e inclusivo. Essa abordagem é mediada por plataformas adaptativas, softwares, ambientes virtuais de aprendizagem, e-learning e métodos de aprendizagem adaptativa. Além disso, ela promove benefícios como a otimização do tempo, dinamismo, criatividade e interação, combinados a uma conectividade que mantém a atratividade contínua para os usuários.

A utilização de plataformas adaptativas permite articular recursos tecnológicos e pedagógicos de maneira inovadora. Conforme destaca Costa, essas ferramentas

são essenciais para a construção de um ensino mais eficaz, integrando a flexibilização e a interatividade como elementos centrais. Assim, a aprendizagem adaptativa se posiciona como uma alternativa promissora para atender às demandas contemporâneas da educação, promovendo inclusão, acessibilidade e o fortalecimento do protagonismo dos estudantes em sua jornada educacional.

Com os recursos das novas tecnologias digitais, pesquisas observam que essa metodologia aplicada em plataformas adaptativas promovem a personalização do ensino e conseguem atender às necessidades individuais de cada aluno durante todo o processo de aprendizagem. (Costa, 2022, p.3).

Esse modelo se adapta as reais necessidades do estudante proporcionando-o melhora no aprendizado e contribuindo para o desenvolvimento significativo dele, principalmente, em desenvolver a competência e as habilidades digitais. É um protagonismo latente e transformador, no entanto, percebe-se que a exclusão retira essas chances de aprender de uma parcela da população em idade escolar ou não.

2.3 Plataformas adaptativas: uma perspectiva didático-pedagógica de aprendizagem

As plataformas adaptativas destacam-se como ferramentas essenciais para a personalização do ensino, fundamentando e promovendo o ensino adaptativo em escala global. Essas tecnologias tornam-se referência ao integrar a modernidade e os avanços em inteligência artificial e aprendizagem cognitiva, oferecendo soluções educacionais ajustadas ao perfil de cada estudante. Características como integração de ecossistemas, personalização do ensino, segurança, gestão eficiente e agilidade no suporte consolidam essas plataformas como pilares da qualidade educacional, ampliando o impacto positivo na aprendizagem e no ensino.

O constructo das plataformas adaptativas está intrinsecamente ligado às tecnologias digitais, que se destacam por seu potencial transformador e pela capacidade de atrair e engajar os usuários. Sua eficácia não se restringe apenas ao campo técnico, mas também envolve a sensibilização para o compartilhamento de saberes e valores nos ecossistemas conectados. Essas ferramentas pedagógicas auxiliam os estudantes a aprenderem de forma significativa, promovendo apropriação

do conhecimento aliada a princípios éticos e valores humanos, como o respeito e a solidariedade, indispensáveis à construção de uma sociedade mais equilibrada.

Entre as principais plataformas adaptativas em uso, destacam-se aquelas que atendem às diversas necessidades educacionais com alto grau de eficiência. Como aponta D. Costa no e-book da Must University (2022, p.4), ferramentas como *Smart Sparrow*, *DreamBox*, *Geekie Games*, *Wiley e Snapwiz*, *ScootPad*, *Knewton*, Plataforma Adaptativa de Matemática (PAM) e QEdU são exemplos de soluções que, ao priorizarem a personalização, permitem aos estudantes aprenderem em um ritmo e formato que respeitem suas particularidades. Dessa forma, reafirmam a importância da tecnologia na promoção de uma educação equitativa e conectada aos desafios do mundo contemporâneo.

2.3.1. Principais plataformas: conceituando.

As plataformas adaptativas emergem como ferramentas imprescindíveis para a personalização do ensino, destacando-se pela capacidade de atender às necessidades individuais dos estudantes e de transformar o processo educacional, entre elas, pode-se citar:

- a) **Smart Sparrow**, por exemplo, capacita educadores globalmente, permitindo a criação de experiências de aprendizagem digital personalizadas que resultam em melhores desempenhos acadêmicos. Seu diferencial reside na flexibilidade para adaptar conteúdos às especificidades dos alunos, promovendo autonomia e engajamento em um ambiente virtual inovador;
- b) **DreamBox**, por sua vez, acelera o aprendizado por meio de programas digitais de matemática e leitura baseados em evidências. Seu design dinâmico oferece aos estudantes uma abordagem interativa e personalizada, ideal para reforçar habilidades e explorar novos conhecimentos de forma significativa. Similarmente;
- c) **Geekie Games** apresenta uma proposta única, combinando videoaulas, exercícios e simulados em formato de jogo para preparar alunos para vestibulares. Sua metodologia gamificada torna a jornada educacional mais atraente e efetiva, focando nos objetivos específicos de cada estudante;

- d) **Wiley e Snapwiz** destacam-se pela criação de espaços colaborativos e interativos, oferecendo experiências de aprendizagem altamente personalizadas que transcendem o convencional, visando melhorias nos resultados acadêmicos. Já **ScootPad** transforma a sala de aula tradicional ao otimizar o tempo dos professores, utilizando aprendizado acadêmico adaptativo para fornecer intervenções e enriquecimentos personalizados;
- e) **Knewton**, voltada ao ensino superior, combina tecnologia de aprendizagem adaptativa e conteúdo de alta qualidade, proporcionando uma experiência acessível e eficiente;
- f) **QEdu** lidera no Brasil como a maior plataforma de análise de dados educacionais, utilizando indicadores como IDEB e ENEM para orientar políticas e práticas educacionais fundamentadas em evidências. Essas plataformas, em conjunto, representam o futuro da educação, alinhando inovação tecnológica com as demandas pedagógicas contemporâneas.

Plataformas adaptativas constituem um biosistema que favorece a diversificação dos estudos, proporcionando feedback imediato, aprendizagem personalizada e tutoria ativa e eficaz. Com planos de estudo flexíveis e adaptados às reais necessidades de cada educando, esses ambientes oferecem espaços e tempos privilegiados que ampliam as oportunidades de ensino e aprendizagem. Muitas dessas plataformas empregam uma ampla gama de recursos atrativos, como a gamificação, que utiliza o poder dos jogos para engajar os estudantes. Nesse cenário de ascensão do universo digital, a escola não pode se isolar nem permanecer à margem da sociedade cada vez mais digitalizada.

É relevante destacar que as plataformas adaptativas atendem às demandas didáticas e pedagógicas ao potencializar a apropriação do conhecimento e, conseqüentemente, contribuir para a melhoria da qualidade de vida de educandos e educadores. Por meio dessas ferramentas, consolidam-se práticas inovadoras que transformam o ensino, criando ambientes propícios ao desenvolvimento acadêmico e social. Contudo, é fundamental reconhecer que, apesar de seus avanços, persistem desafios no acesso a essas tecnologias, o que reforça a necessidade de ampliar iniciativas de inclusão digital e democratizar os benefícios do aprendizado adaptativo.

Ademais, é crucial lembrar que, enquanto muitos permanecem excluídos desse processo, outros vivenciam a era digital em espaços marcados pela ausência de ética,

respeito e regulamentação. Nesse contexto, torna-se imprescindível fomentar lutas e promover políticas públicas que viabilizem um acesso equitativo e seguro ao universo digital. Esses esforços devem não apenas complementar as ações já existentes, mas também criar caminhos para a construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e consciente dos valores humanos que permeiam a educação.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações finais deste estudo destacam a relevância do ensino personalizado e das plataformas adaptativas como ferramentas didático-pedagógicas capazes de atrair e engajar educandos e educadores. A análise realizada revelou o potencial dessas tecnologias para transformar a prática educativa, alinhando-se ao desenvolvimento das competências e habilidades digitais estabelecidas pela Base Nacional Comum Curricular - BNCC (Brasil, 2018), para a educação básica. O ensino adaptativo mostrou-se um recurso eficaz para personalizar a aprendizagem, atendendo às necessidades específicas dos estudantes e ampliando as possibilidades de ensino em contextos diversos.

Os resultados evidenciam que educadores já incorporam ferramentas digitais em seus planejamentos pedagógicos, demonstrando a capacidade dessas tecnologias de enriquecer as práticas docentes e promover uma aprendizagem mais significativa. Contudo, permanece a preocupação com a exclusão digital, que limita o acesso de muitos ao poder transformador dessas ferramentas. A análise indicou que, embora a rede mundial ofereça, em alguns casos, softwares gratuitos para personalização do ensino, as desigualdades de acesso ainda representam um desafio para a democratização da educação digital.

Por fim, é essencial reforçar a necessidade de políticas públicas que promovam a inclusão digital, assim como o fortalecimento de valores éticos e humanos no uso das tecnologias. Embora este estudo tenha centrado seu foco nas plataformas adaptativas e sua influência no contexto educacional da EEMTI Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, os dados e reflexões apontam para a importância de ampliar o debate sobre estratégias de acesso equitativo às tecnologias. Essa perspectiva constitui um campo fértil para pesquisas futuras, que poderão explorar soluções para superar as barreiras ainda existentes na era digital.

4 REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Brasília: MEC, 2018.

CITE THIS FOR ME. Disponível em: <https://www.citethisforme.com/apa/source-type>. Acesso em: 15 abr. 2022.

COSTA, D. **Plataformas adaptativas e ensino personalizado**. [e-book]. Flórida: Must University, 2022.

COSTA, D. **Plataformas adaptativas**. [e-book]. Flórida: Must University, 2022.

DREAMBOX. Disponível em: <www.dreambox.com>. Acesso em: 14 abr. 2022.

GEEKIE GAMES. Disponível em: <https://geekiegames.geekie.com.br>. Acesso em: 14 abr. 2022.

KNEWTON. Conquista ao alcance. Disponível em: <https://www.knewton.com>. Acesso em: 14 abr. 2022.

MOSAIC BY ACT. The most personalized mastery platform in the world. Disponível em: <https://www.scootpad.com>. Acesso em: 14 abr. 2022.

QEDU. Use dados. Transforme a educação. Disponível em: <https://www.qedu.org.br>. Acesso em: 14 abr. 2022.

REDES MODERNA. Plataformas adaptativas. Disponível em: <https://redes.moderna.com.br/2021/03/31/plataformas-adaptativas>. Acesso em: 11 abr. 2022.

RODRIGUES, H. W.; BECHARA, G. N.; GRUBBA, L. S. Era digital e controle da informação. **Revista Em Tempo**, v. 20, n. 1, 2020.

SMART SPARROW. Disponível em: <https://www.smartsparrow.com>. Acesso em: 14 abr. 2022.